

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	5
2. Артиков Дилмурод Рахматиллаевич МАЪМУРИЙ ОРГАНЛАР ҚАРОРЛАРИ ВА ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ) УСТИДАН МАЪМУРИЙ СУДЛАРГА МУРОЖААТ ҚИЛИШ САБАБЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	12
3. Ergashev Ikrom Abdurasulovich THE IMPROVEMENT OF THE PROMOTION OF SYSTEM OF TAX CULTURE.....	20
4. Нариманов Бекзод Абдувалиевич ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИНИ КЕНГАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	26
5. Юлдашева Феруза Улугбековна ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА ФУҚАРОЛАР ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА КИРИШДА ТЕНГЛИГИ КАФОЛАТЛАНМОҚДА.....	34
6. Khursanov Rustam Kholmurodovich THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONCLUDING CONTRACTS FOR THE PROVISION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES.....	41
7. Тагаева Гузал Кучкаровна КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	48
8. Tojiboyev Akbar Zafar o'g'li AYIRBOSHLANADIGAN QARZ (CONVERTIBLE DEBT/NOTE) SHARTNOMASI MONIYATI: STARTAPLAR MISOLIDA.....	56
9. Тошбоева Робия Собировна КАДАСТРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ «УМНОГО» (SMART REGULATION) “ИНДИВИДУАЛЬНОГО” ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	63
10. Арашов Музаффар Хакимбой ўғли ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ВА БИР ГУРУҲ ШАХСЛАРНИНГ БЕЗОРИЛИГИНИ ФАРҚЛАШНИНГ ТУРЛИ МАСАЛАЛАРИ.....	71
11. Исломов Бунёд Очилович МЕКСИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	80
12. Исмоилов Шоҳаббос Ғайратжон ўғли РАҚОБАТЧИНИ ОБРЎСИЗЛАНТИРИШ ИНСОФСИЗ РАҚОБАТНИНГ ТУРИ СИФАТИДА.....	87

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Арашов Музаффар Хақимбой ўғли,
Бухоро транспорт прокурорининг катта ёрдамчиси,
1-даражали юрист
E-mail: muzaffararashov@gmail.com

**ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ВА БИР ГУРУХ ШАХСЛАРНИНГ
БЕЗОРИЛИГИНИ ФАРҚЛАШНИНГ ТУРЛИ МАСАЛАЛАРИ**

For citation: Arashov Muzaffar Khakimboy ugli. ISSUES OF DIFFERENTIATION OF MASS RIOTS AND HOOLIGANCY COMMITTED BY A GROUP OF PERSONS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 4, pp.71-79

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025403>

АННОТАЦИЯ

Мақолада муаллиф томонидан оммавий тартибсизликлар ва бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган безориликни фарқлаш масалалари жиноят-ҳуқуқий таркиб нуктаи назаридан тадқиқ этилган. Хусусан, ўрганилаётган жиноятларнинг ажратиш мезони оммавийлик хусусият белгиси ва у билан бевосита боғлиқ бўлган бевосита объект тавсифи, объектив томони белгилари ўртасидаги айрим тафовутларни ҳам ҳисобга олиши, субъектив томондан безорилик мотивлар билан тавсифланмаса, қилмиш оммавий тартибсизликлар сифатида квалификация қилиниши зарурати хусусидаги тегишли илмий-назарий хулосалар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: безорилик, оммавий тартибсизлик, жамоат тартиби, жамоат ҳавсизлиги, безорилик мотиви, квалификация, жиноят-ҳуқуқий чоралар.

Арашов Музаффар Хақимбой ўғли,
Старший помощник Бухарского транспортного прокурора,
Юрист первого класса
E-mail: muzaffararashov@gmail.com

**ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ И ХУЛИГАНСТВА,
СОВЕРШЕННОГО ГРУППОЙ ЛИЦ**

АННОТАЦИЯ

В статье автором с точки зрения уголовно-правового состава исследуются вопросы разграничения массовых беспорядков и хулиганства, совершенного группой лиц. В частности, указывается необходимость учета в качестве критериев разделения изучаемых преступлений некоторых различий между признаком публичности и характеристикой прямо

связанного с ним непосредственного объекта, признаков объективной стороны, квалификации деяния как массовых беспорядков, если с субъективной стороны нет мотива хулиганских побуждений, при этом разработаны соответствующие научно-теоретические выводы.

Ключевые слова: хулиганство, массовые беспорядки, общественный порядок, общественная безопасность, мотив хулиганства, квалификация, уголовно-правовые меры.

Arashov Muzaffar Khakimboy ugli,

Senior Assistant of the Bukhara Transport Prosecutor,

First Class Lawyer

E-mail: muzaffararashov@gmail.com

ISSUES OF DIFFERENTIATION OF MASS RIOTS AND HOOLIGANCY COMMITTED BY A GROUP OF PERSONS

ANNOTATION

In the article, the author, from the point of view of the criminal law composition, examines the issues of distinguishing between mass riots and hooliganism committed by a group of people. In particular, it is indicated that it is necessary to take into account, as criteria for dividing the crimes under study, some differences between the sign of publicity and the characteristic of a direct object directly related to it, signs of the objective side, qualification of the act as mass riots, if there is no motive of hooligan motives on the subjective side, while developing appropriate scientifically - theoretical conclusions.

Keywords: hooliganism, riots, public order, public safety, hooliganism motive, qualification, criminal law measures.

Ахлоқ қоидалари ва жиноят-ҳуқуқий таъқиқнинг юридик кучи турли даражада эканлиги боис уларни солиштириб бўлмайди, айнан жамоат тартибини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш жамият(аъзолари)нинг давлатга бўлган ишончи билан белгиланади. Ҳуқуқий демократик давлатда жамоат тартиби, адолат, ишончнинг таъминланиши одоб-ахлоқ, одат нормаларнинг юзага келиши ва мавжуд бўлиши учун мақбул ташқи шароит сифатида намоён бўлади. Демак, жиноят-ҳуқуқий нормалар жамиятда ўрнатилган одоб-ахлоқ нормаларини муҳофаза қилиш орқали фуқароларда адолатга ишончни мустаҳкамлайди [1].

Шундай экан, безориликнинг жиноят ҳуқуқий ва криминологик жиҳатларини ўрганиш асосида унинг олдини олиш масаласи долзарб ҳисобланади. Агар сўнги йиллардаги безориликка оид статистикага мурожаат қилсак, мазкур қилмиш 2017 йилда 2016 йилга нисбатан 37,96%, 2018 йилда 42%га камайган, 2019 йилда 6,6%га, 2020 йилнинг олти ойида аввалги йилнинг шу даврига нисбатан 152,3%га кўпайган. Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики, безорилик жинояти кейинги икки йилда кескин ортган [2].

Ўз навбатида амалиётда бир гуруҳ шахсларнинг безорилигини оммавий тартибсизликларда иштирок этиш жиноятдан ажратиш, квалификация қилиш муаммоларидан бирига айланган. Бу, хусусан, ушбу ижтимоий хавфли қилмишлар таркиблари белгилари ўхшашлиги билан боғлиқ. Оммавий тартибсизликлар объекти жамоат хавфсизлиги, аммо жамоат тартиби ҳам бу жиноятда бузилади. Безориликнинг объекти жамоат тартибидир, аммо совуқ қурол ёки қурол сифатида маълум нарсалардан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган безориликнинг энг кенг тарқалган турида жамоат хавфсизлигига ҳам тажовуз содир бўлади.

Объектив томоннинг белгилари ўртасида ҳам аниқ ажратадиган чизиқ йўқ. Оммавий тартибсизликлар белгиси, худди безорилик белгиси каби қуролдан фойдаланиш бўлиши мумкин. Безорилик қурол сифатида фойдаланилган ашёлардан фойдаланган ҳолда содир этилган ҳолларда таҳлил қилинаётган жиноятларни фарқлаш қийинлиги шундан иборатки, оммавий тартибсизликларда иштирок этиш зўравонлик билан, безорилик эса, гарчи унда доим ҳам зўрлик қўлланилмасаму, имманент тарзда зўравонлик билан боғлиқдир.

Жумладан, Олий суд Пленумининг 2002 йил 14 июндаги 9-сонли "Безориликка оид ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида"ги қарорининг 4-бандида шундай дейилган: "Совуқ қурол ёки шахснинг соғлиғига амалда шикаст етказиши мумкин бўлган бошқа нарсаларни қўллаш деганда, айбдорнинг улар воситасида безорилик ҳаракатлари давомида жабрланувчига нисбатан тан жароҳати етказган ёки етказишга ҳаракат қилган ҳоллар тушунилиши лозим" [3].

Б.Волженкиннинг фикрича, зўрлик безорилик белгиси ҳисобланиши мумкин эмас, унинг таркибига фақат жамоат тартибини қўпол равишда бузиш, жамиятга нисбатан яққол ҳурматсизликни ифодалаш, қурол ёки қурол сифатида ишлатиладиган ашёлардан фойдаланганда фуқароларнинг ҳаёти ёки соғлиғига хавф туғдирган, аммо ҳақиқатда жисмоний зарар келтирилмаган ҳолатлар киради [4]. Албатта, биз бунга қўшила олмаймиз, чунки ЖК 277-моддасида уриш-дўппослаш, баданга енгил ва ўртача оғирликдаги шикаст етказиш ҳаракатлари кўзда тутилган. Б.Волженки таъкидлаган ҳолатлар жуда кам. Кўпчилик ҳолларда безорилик зўрлик ишлатиш билан боғлиқ. Масала фақатгина бундай ҳаракатларга жинойий-ҳуқуқий баҳо беришда.

Олий суди Пленумининг юқорида келтирилган қарорининг 3-бандида бундай баҳолашга тушунтириш берилган, хусусан, қилмишни Жиноят кодекси 277-моддасининг 1-қисми билан квалификация қилиш учун безорилик замирида шахснинг баданига енгил даражада шикаст етказилганлиги кифоя. Бунда шахснинг баданига етказилган тан жароҳати унинг соғлиғини бузилишига олиб келган-келмаганлигининг аҳамияти йўқ.

Уриш-дўппослаш деганда, айбдор томонидан жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасдан бузиб, шахснинг баданига шикаст етказмаган ҳолда бир неча зарба бериш тушунилади [5].

Бундай квалификациянинг тўғрилиги ҳақида баҳслашиб ўтирмаймиз, фақатгина шуни қайд этамизки, қурол ёки қурол сифатида ишлатиладиган нарсалардан фойдаланиб, бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган безорилик, аксарият ҳолларда зўрлик ишлатиш билан боғлиқ, бундай қилмишларни зўравонлик билан бирга юз берган оммавий тартибсизликлар жиноятдан объектив томон белгиларига кўра ажратиш анча мушкул.

“Оммавий” белгиси тартибсизликларга нисбатан баҳоловчи хусусиятга эгаллиги, шунингдек, олдиндан тил бириктириб бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган безориликда унинг таркибини ташкил этувчи шахслар сонининг юқори чегарасининг йўқлиги ҳам, ушбу жиноятларни аниқ ажратишга кўмак бермайди.

Мотив ва мақсад безорилик ва оммавий тартибсизликларнинг нормада берилган таркибига киритилмаган. Адабиётларда кўпчилик тадқиқотчилар безориликни безорилик мақсадида содир этиладиган жиноят деб тан олишади [6, Б.31]. “Безорилик мақсади худди шу номдаги ҳаракатларнинг ижтимоий тавсифига кириши сабабли, уни ушбу жиноятнинг субъектив томони зарурий элементи сифатида кўрмаслик мумкин эмас. Безорилик мақсади бўлмаса, безорилик ҳаракатлари ҳам юз бериши мумкин эмас” [7, Б.152]. Ўз навбатида оммавий тартибсизликлар мотивлари турфа хил бўлиши мумкин: ижтимоий-иқтисодий турмуш шароитларидан, ҳукумат ва бошқарув органи фаолиятдан норозилик; сиёсий, мафкуравий, миллий, диний адоват ёки душманлик, муайян ижтимоий гуруҳга нисбатан нафрат ёки адоват, ғаразли ниятлар, муассасалар фаолиятини издан чиқариш истаги, қасос, ҳасад, ғазаб ва ҳ.к. Оммавий тартибсизликларда иштирок этиш мотиви сифатида, айрим тадқиқотчилар безорилик мотивларини ҳам санаб ўтишади [8, Б.34-35].

Хуллас, оммавий тартибсизликлар ва бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган безорилик таркибининг қонундаги конструкциялари ушбу жиноятлар ўртасида аниқ тафовут белгилашга имкон бермайди, бу эса, табиийки, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари учун тегишлича квалификация муаммосини келтириб чиқаради. Олий суди Пленуми қароридан ушбу масала бўйича аниқ тушунтириш берилмаганлиги вазиятни янада чигаллаштиради.

Шу боис, оммавий тартибсизликларда иштирок этишни бир гуруҳ шахслар безорилиги сифатида квалификация қилиш ҳолатлари тергов ва суд амалиётида учраб туриши бежиз эмас.

Хўш, бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган безорилик ва оммавий тартибсизликларда иштирок этиш каби қилмишларни ўзаро аниқ фарқлаш мумкинми, агар бўлса, қандай мезонларга кўра фарқлаш мумкин? Жиноят ҳукуки назариясида ушбу муаммони ҳал қилиш юзасидан бир нечта қарашлар илгари сурилган. Уларнинг баъзилари ғоят мунозарали.

Мисол учун, тадқиқотчи Ю.И. Жих кўрсатилган жиноятларни фарқлаш муаммосини РФ ЖК 212-моддасидан 2-қисми - оммавий тартибсизликларда иштирок этишни чиқариб ташлаш орқали ҳал қилишни таклиф қилади [9, Б.27].

Бу таклиф, ўз моҳиятига кўра ғоятда баҳсли. Биринчидан барча оммавий тартибсизликлар ҳам безорилик мотиви асосида содир этилмайди ва ушбу тартибсизликларда иштирок этишни тўлиқ чиқариб ташлаш, турли бошқа мотивлар, масалан, сиёсий, ғаразли мақсадларда, жамиятнинг иқтисодий ва ижтимоий шароитларидан норозилик туфайли ва ҳоказо мотив асосида содир этиладиган ижтимоий хавfli қилмишларнинг кенг доирасини декриминаллашувини англатади.

Аксарият муаллифлар ҳам бу саволга ижобий жавоб беришади, аммо турли мезонларни таклиф қилишади. Айрим муаллифлар бу таркиблар ўртасидаги фарқни субъектив томонида кўришади. Хусусан, “оммавий тартибсизликлар пайтида жиноятчилар давлат томонидан олиб борилаётган сиёсатга, маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятига салбий муносабатини ёки бу сиёсатни тушунмаслик ёки уни маъқулламаслик, тан олмасликни кўрсатишга интилади.

Бир гуруҳ шахслар безорилиги ҳолатларида жиноятда иштирок этаётган шахслар жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасдан менсимаслик, очиқдан-очиқ ҳурматсизликни, умумэтироф этилган ахлоқ нормаларини рад этишларини кўрсатишга интиладилар” [10, Б.49].

Бошқаларнинг фикрича, оммавий тартибсизликлар безорилиқдан жиноий фаолиятнинг миқёси ва табиати билан ажралиб туради. Қирғин солиш, ўт кўйиш, портловчи моддалардан фойдаланиш оммавий тартибсизликлар белгиси ҳисобланади, безорилиқда бундай жиддий талофатлар бўлмайди. Оммавий тартибсизликлар пайтида жиноятчилар давлат томонидан олиб борилаётган сиёсатга нисбатан салбий муносабатини ёки бу сиёсатни нотўғри тушуниш, маъқулламаслик, уни тан олмаслик, маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятини, айрим ҳодисалар (масалан, футбол жамоасининг мағлубиятини) маъқулламасликларини кўрсатишга интиладилар [11, Б.20].

Кейинги тадқиқотчиларнинг фикрича, оммавий тартибсизликлар бир гуруҳ шахслар безорилигидан, энг аввало, тажовузнинг асосий объекти, объектив томони мураккаблиги [5, Б.43-44], шунингдек, кўп сонли иштирокчилар – оломон мавжудлиги билан фарқланади [12, Б.258; 13, Б.170].

Тўртинчи гуруҳга оид изланувчилар, таҳлил қилинаётган жиноятларни таркибнинг объектив ва субъектив белгиларига кўра фарқлашни таклиф қилади. “Безорилиқни содир этишда, деб ёзади Д.С. Пашкин, - жамоат тартиби бузилади, аммо у оммавий тартибсизликлар содир этилгандан кўра анча камроқ кўламда намоён бўлади. Айрим ҳолларда безорилиқ ҳаракатларида бир кичикроқ гуруҳ, бошқа ҳолларда бир неча ўнлаб кишилар иштирок этадилар. Айни пайтда, оммавий тартибсизликларда бир вақтнинг ўзида юзлаб ва минглаб иштирокчилар бўлиши мумкин бўлган оломон намоён бўлади. Таққосланган таркибларнинг субъектив белгиларига кўра ҳам сезиларли фарқларни кўриш мумкин. Хусусан, оммавий тартибсизликлар мотивларига миллатчилик, тамагирлик, сиёсий, безорилик ва бошқа мотивларни киритиш мумкин. Безорилик учун эса жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасдан менсимаслик мотиви зарурий белгисидир” [14, Б.78].

Бизнинг фикримизча, мотивлар оммавий тартибсизликлар ва бир гуруҳ шахслар безорилигини фарқлашда фақатгина айбдорларда безорилик ниятлар бўлмаган ҳоллардагина

мезон бўлиб хизмат қилиши мумкин, чунки қайд этилган мотивлар безорилик пайтида ҳам, оммавий тартибсизликлар пайтида ҳам содир бўлиши мумкин.

Ушбуларни инобатга олган ҳолда, шундай хулосага келиш мумкинки, башарти қилмишда юқорида санаб ўтилгандан бошқа мотивлар аниқланганда, у оммавий тартибсизликлар сифатида квалификация қилиниши керак (албатта ушбу жиноятнинг объектив белгилари юзаша келганида). Жумладан, жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибини бузган ҳолда, зўравонлик, мол-мулкни йўқ қилиш ва бузиш билан боғлиқ бўлган рейдер босқини вақтида корхона ҳудудига зўравонлик билан оммавий кириб бориш, оммавий тартибсизликлар сифатида тан олинishi тўғри деб топилиши лозим [15]. Жиноятчилар бу ерда ғаразли мақсадни - корхонани эгаллаб олишни кўзлайдилар, бу эса безорилик ниятини, демакки безорилик жиноятини истисно қилади.

Шу билан бирга, тадқиқотчиларининг қайд этишича, ҳуқуқни қўллашда кўпинча бу хатти-ҳаракатлар безорилик деб баҳоланади [16; 17, Б.9; 18]. Эҳтимол, бунинг сабаби рейдерлик қилмиши учун мустақил жиноят таркибининг мавжуд эмаслигидир. Корхонани эгаллаб олишда оломон сифатида тан олиб бўлмайдиган, нисбатан санокли шахслар иштирок этган ҳолларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган безорилик тўғрисидаги нормани қўллашга мажбур бўлади. Ваҳоланки бу ҳолат, бизнинг фикримизча, қонун аналогиясидан бошқа нарса эмас, бунга эса йўл қўйиб бўлмайди. Биз, мазмунига ғаразли ният киритиш орқали тамагирлик мотивини кенг талқин этилишини танқид қилувчи муаллифлар фикрига қўшиламыз [7, Б.32]. Муаммонинг ечими жиноят қонунини ўзгартиришдан иборат, аммо бу масала – мустақил илмий тадқиқот мавзусидир.

Тадқиқотчи Ж.Джавкашевнинг фикрича, безориликда асосий эътибор берилиши зарур бўлган жиҳат бу айбдор ўзининг ҳаракатлари билан жамоат тартибини бузаётганлигини англаган бўлиши лозимдир. Бунда мазкур хатти-ҳаракатлар билан ва жамоат тартибини бузиш ўртасида сабабий боғланиш бўлиши шарт. Масалан: шахс ўз хатти-ҳаракатлари билан айна вақтда жамоат тартибини бузаётганлигини ва жамиятга нисбатан очиқдан-очиқ ҳурматсизлик қилаётганлигини ҳам яққол англаган бўлса, қилмиш безорилик сифатида квалификация қилинади ва шахсга қарши жиноятларни назарда тутувчи моддалар билан қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди [19].

Оммавий тартибсизликларда иштирок этиш ва бир гуруҳ шахслар безорилигининг субъектив томони безорилик мотиви билан тавсифланган ҳолларда, бу жиноятларни фарқлаш мезони, назаримизда, оммавийлик хусусияти ва у билан боғлиқ бевосита объектнинг тавсифи ҳисобланади. Бу ҳолатда фарқлашнинг мураккаблиги ушбу белгининг баҳоловчи хусусиятига боғлиқ. Олдиндан келишган ҳолда тил бириктирган бир гуруҳ шахслар ва оломон ўртасидаги чегарани қандай аниқлаш мумкин?

Назаримизда, бу масалада иштирокчилар сони ҳал қилувчи мезон эмас. Бизнингча, инсонларнинг катта гуруҳи жамоат хавфсизлигига (жамоат тартибига) қандай таъсир қилиши, шунингдек, бу гуруҳнинг оломон белгилари хослиги ёки хос эмаслигини аниқлаш ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши керак. Ушбу ҳолатлар далиллар билан тасдиқланиши ва суднинг ҳукмида акс эттирилиши керак. Қуйидаги суд қарорлари бу маънода далолат беради.

Ўқотар қуролдан жабрланувчига тан жароҳати етказиш ва ўлдириш, шунингдек, ўз-ўзидан ўзгаларнинг мулкига зарар етказиш, юқорида кўрсатилган белгиларсиз “оммавий тартибсизликлар” сифатида квалификация қилиш учун асос бўла олмайди ва ЖКнинг тегишли моддалари бўйича квалификация қилиниши керак.

Кейинги масала – бу "оммавийлик" белгисининг мазмуни, унга батафсилроқ эътибор қаратиш лозим.

Жумладан, Ю.Н. Демидов оммавий тартибсизликлар ва безориликни фарқлаш муаммосини кўриб чиқишда, ҳақли равишда қонунга хилоф қилмишни квалификация қилиш ҳар доим воқеанинг ўзига хос ҳолатларига боғлиқ ва бу ерда қатъий расмийлаштирилган мезонларни белгилаш жуда қийинлигини таъкидлайди. Айна дамда, қилмишда айрим белгиларнинг мавжудлиги (ноқонуний хатти-ҳаракатлар оммавийлиги, уларда кўп сонли одамларнинг биргаликда иштирок этиши, уларнинг ҳокимият вакилларига қаршилиқ

кўрсатиши, шу жумладан қуролли қаршилик кўрсатиш учун бирлашиши) ва қасддан қўпол равишда жамоат тартибини бузиш ҳолатлари уларнинг ижтимоий хавфлилик даражасини сезиларли даражада ошириб, бундай ҳаракатларни оммавий тартибсизликлар миқёсига қадар кучайтиради” [8, Б.49].

Ўз фикрини имботлаш учун Ю.Н. Демидов куйидаги мисолни келтиради. Фуқаролар М.С. ва Ж.лар РСФСР ЖКнинг 206-моддаси 2-қисми ва 98-моддаси (ашаддий безорилик ва ўт қўйиш йўли билан давлат мулкани йўқ қилиш) да назарда тутилган жиноятларни содир этишда айбдор деб топилган. Суд жараёнида маълум бўлишича, соат тахминан 23:00 атрофида Алметьевск (Татаристон) шаҳрининг сайилгоҳида бир гуруҳ ёшлар йиғилиб, полиция ходимлари билан низолашиб, сўнг уларга тош ва таёқ ота бошлаган. Полиция ходимлари патрул машинасида беркиниб, паноҳ топишган. Шунда С., М. ва Ж.лар ўзларига қўшилган бошқа ёшлар билан бирга автомашина ёнига югуриб келиб, ичидаги полиция ходимлари билан бирга машинани уч марта ағдариб, дераза ойналарини, фараларни, таёқ билан рацияни синдириб, автомашинани, тошбўрон қилган ва полициячиларга тан жароҳати етказган.

Бундан қаноат топмаган, ва воқеа жойига тўпланишга улгурган 220-250 кишидан иборат оломон, шу жумладан М., С. ва Ж.лар шаҳар ички ишлар бўлимига боришади. Бу ерда полиция ходимлари тартибсизликларни тўхтатиб, тарқалиб кетишни бир неча бор талаб қилишларига қарамай, 1,5-2 соат давомида бино деразаларига тош ва таёқ улоқтиришган. Жиноят ҳаракатларини ИИБ ҳовлисида давом эттирган ушбу шахслар бошқа оломон аъзолари билан биргаликда полиция автомашиналарини йўқ қилган ва ёқиб юборган.

Оломон полиция бўлимининг навбатчилик бўлимига киришга уринганида, унинг ходимлари қурол ишлатган. Шундан кейингина оломон тарқалиб кетди. Унинг ҳаракатлари натижасида ИИБ биноти ва мулкига катта миқдорда зарар етказилган.

Биринчи инстанция суди томонидан М., С. ва Ж.ларнинг ҳаракатлари тергов органлари томонидан безорилик сифатида квалификация қилинган. Улар жамоат тартибини қўпол равишда бузадиган, жамиятга нисбатан қасддан менсимаслик ва ҳурматсизликни ифодаловчи, ўзига хос шиддаткорлиги ва дадиллиги билан ажралиб турадиган ва ҳокимият вакилларига қасддан бўйсунмаслик билан боғлиқ ҳаракатларни содир этган. Бундан ташқари, улар давлат мулкани қасддан ўт қўйиш йўли билан қўп миқдорда мулкий зарар етказишган. Аини дамда, "Суд ҳукмида берилган квалификация, - деб ёзади Ю.Н. Демидов, - камида мунозарали, чунки маҳкумларнинг оломон аъзолари сифатидаги ҳаракатлари "оммавий тартибсизликлар" жинояти белгиларига эга [8, Б.50].

Бу мисол, бизнингча, бир гуруҳ шахслар безорилигининг оммавий тартибсизликларга айланиб «ўсиб бориши» ҳолатини кўрсатади. "Ўсиб бориш" атамаси ўзганинг мулкани талон-тарож қилиш билан боғлиқ ҳолда кенг қўлланилади ва бу ҳолатда ҳам ўринлидир. Агар бир гуруҳ шахслар безорилигини содир этаётган шахслар, уларга қўшилиб оммавий тартибсизликларнинг объектив томонини белгиловчи ҳаракатларни амалга оширувчи қўп сонли шахслар иштирок этадиган бўлса, бу ҳолда бизнингча, оммавий тартибсизликлар бўйича квалификация тўғри бўлади. Шунингдек, бундай шахслар безорилик қилгандан кейин оммавий тартибсизликларга ва фуқароларга нисбатан зўравонлик қилишга омма олдида даъват қилиш ҳолатларини ҳам баҳолаш зарур.

Назаримизда, бир гуруҳ шахслар безорлиги ҳамда оммавий тартибсизликларда иштирок этишни фарқлаш учун жиноятчиларнинг қасди мазмуни ҳам муҳим.

Таҳлил қилинаётган жиноятларни объектив томони бўйича фарқлашга келсак, бу белгиларнинг безорилик таркибида баҳоловчи хусусиятга эгаллиги, шунингдек, юқоридаги сабабларга кўра, буни фақат битта ҳолатда амалга ошириш мумкин.

Агар жамоат тартибини бузиш, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик ифодаловчи қурол ёки қурол сифатида ишлатиладиган буюмларни қўллаш орқали содир этилган бўлса, фуқароларнинг ҳаёти ёки соғлиғига хавф туғдирса, лекин уларга реал жисмоний зарар етказилмаган бўлса, шунингдек, мулкий зарар етказилмаган бўлса, бу ҳолда безорилик содир этилган бўлади.

С.В. Борисов ва А.В. Жеребченконинг сўзларига кўра, безорилик ва оммавий тартибсизликларнинг объектив томони белгилари ўртасида бир нечта номувофиклик ҳолатлари мавжуд:

- оломон томонидан безорилик ниятида ва совуқ ёки ўқотар қурол бўлмаган бошқа қуроллар ёки тегишли нарсаларни қўллаш билан содир этиш, фақат мулкка зарар етказиш билан чекланиш;

- жабрланувчиларга мулккий ёки жисмоний зарар етказиш ва зўрлик ишлатиш ёки қурол ёхуд шунга шхшаш ашёлардан жамоат жойларида фойдаланиш [12, 259-б.].

Муаллифларнинг фикрича, бу ҳолатлар ёки Жиноят кодексининг оммавий тартибсизликлар жинояти билан қўшимча равишда квалификация қилиниши керак ёки бундай ҳаракатлар (оммавий тартибсизликлар объектив томонига кирувчи бошқа ҳаракатлар бўлмаса) фақат безорилик сифатида баҳоланиши керак [12, Б.259-260).

Биз ушбу фикр билан фақат ушбу ҳолатга нисбатан айтилганда, қўшилишимиз мумкин, чунки биринчи ҳолатда ЖКнинг 244-моддасида қирғин, ўт кўйиш кўринишларидан бири бўлган мулкни нобуд қилиш ҳақида сўз боради, бунда ўқотар қуроллар қўллангани ёки қўлланмагани квалификация учун муҳим эмас. Шунингдек, безорилик ва оммавий тартибсизликлар жамини бир шахс айбига юклаш мумкинлиги ҳақидаги фикр ҳам мунозарали. Ҳар ҳолда, ҳуқуқни қўллаш амалиётидан бундай мисол топмадик. Бизнинг фикримизча, агар безорилик ва оммавий тартибсизликларда иштирок этиш белгилари мавжуд бўлса, ЖКнинг 244-моддаси 3-қисми қўлланилиши керак, чунки мазкур жиноят ижтимоий хавфлилик нуктаи назаридан анча жиддийроқ.

Хулоса ўрнида, оммавий тартибсизликларда иштирок этиш ва бир гуруҳ шахслар томонидан безорилик содир этишни қуйидаги алгоритмдан фойдаланган ҳолда объектив ва субъектив белгиларга кўра фарқлаш мақсадга мувофиқ:

1. Жиноят мотивини аниқлаш.

Агар субъектив томондан безорилик мотивлар билан тавсифланмаса, қилмиш оммавий тартибсизликлар сифатида квалификация қилиниши керак (албатта ушбу жиноят объектив белгилари мавжуд бўлиши шартлигида).

2. Оммавий тартибсизликлар ва безориликларда иштирок этишнинг субъектив томони безорилик мотиви билан тавсифланганда, бу жиноятларни ажратиш мезони оммавийлик хусусият белгиси ва у билан бевосита боғлиқ бўлган бевосита объект тавсифи ҳисобланади (бундай ҳуқуқбузарликлар нафақат иштирокчиларнинг кўплиги, балки иштирокчилар "оломон, тўда" сифат хусусиятларига ҳам эътибор бериш зарур, яъни ташқи назоратнинг қийинлиги, йиғилган иштирокчиларнинг кўпчилиги хатти-ҳаракатларининг тўсатдан, ўз-ўзидан юзага келиши, қаршилиқ кўрсатишда бирлиги, оммавий тартибсизликлар иштирокчиларининг ноқонуний хатти-ҳаракатларининг кучайиши ва кенгайишига қаратилган салбий тенденция кузатилиши, шунингдек жамоат хавфсизлигига таҳдид солиши, бундан қуйидагилар дарак бериши мумкин: ташкилотлар, муассасалар, корхоналар, транспортнинг нормал фаолиятининг бузилиши, уларни қайта тиклаш шошилинич, махсус чораларни қўлламасдан ва қўшимча куч ва воситаларни жалб қилмасдан мумкин эмаслиги [20, Б.37). Бундан ташқари, айбдорлар мазкур ҳолатларни англаб турганини аниқлаш жоиз.

3. Шунингдек, ўрганилаётган жиноятларнинг объектив томони белгилари ўртасидаги айрим номувофикликларни ҳам ҳисобга олиш керак. Жамоат тартибини қўпол равишда бузиш, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасдан менсимаслик, совуқ қурол ёки қурол сифатида қўлланиладиган буюмларни қўллаш билан содир этилиши, фуқароларнинг ҳаёти ёки соғлиғига хавф туғдирмаслиги, бироқ ҳақиқатда жисмоний (баданга оғир шикастгача) ёки мулккий зарар (жуда кўп миқдоргача) етказилиши безорилик деб баҳоланиши керак.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Д.Каракетова. Безориликни квалификация қилишнинг айрим масалалари // Ж.Юриспруденция – 2021 / 4 – Б.46 (D. Karaketova. Some issues of qualification of bullying // J. Jurisprudence - 2021 / 4 - P.46)
2. <https://www.statista.com>
3. Олий суд Пленумининг 2002 йил 14 июндаги 9-сонли "Безориликка оид ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида"ги қарори (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of June 14, 2002 No. 9 "On Judicial Practice in Bullying Cases")
4. Волженкин Б. Хулиганство // Уголовное право. 2007. №5. (Volzhenkin B. Hooliganism // Criminal Law. 2007. No. 5.)
5. Абдульманов А. Ответственность за массовые беспорядки // Российская юстиция. 1996. №1. (Abdulmanov A. Responsibility for mass riots // Russian justice. 1996. No. 1)
6. Векленко С.В., Рагозина И.Г. Уголовная ответственность за хулиганство. Омск, 2008. (Veklenko S.V., Ragozina I.G. Criminal liability for hooliganism. Omsk, 2008)
7. Волков Б.С. Мотив и квалификация хулиганства. Казань, 1968. (Volkov B.S. Motive and qualification of hooliganism. Kazan, 1968)
8. Демидов Ю.Н. Массовые беспорядки: уголовно-правовой и криминологический аспекты. М., 1994. (Demidov Yu.N. Mass riots: criminal law and criminological aspects. M., 1994)
9. Жих Ю.И. Уголовная ответственность за групповое хулиганство: Автореф. дисс...канд. юрид. наук. Волгоград, 1998.(Zhikh Yu.I. Criminal liability for group hooliganism: Abstract of the thesis. diss...cand. legal Sciences. Volgograd, 1998)
10. Аистова Л.С. Квалификация хулиганства: Учебно-практическое пособие. СПб., 1998. (Aistova L.S. Qualification of hooliganism: Educational and practical guide. SPb., 1998)
11. Жунусова Г.Б. Уголовная ответственность за хулиганство по законодательству Кыргызской республики: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. Бишкек, 2006. (Zhunusova G.B. Criminal liability for hooliganism under the legislation of the Kyrgyz Republic: Abstract of the thesis. diss ... cand. legal Sciences. Bishkek, 2006)
12. Борисов С.В., Жеребченко А.В. Квалификация преступлений экстремистской направленности: Учебное пособие. М., 2010.(Borisov S.V., Zherebchenko A.V. Qualification of extremist crimes: Textbook. M., 2010)
13. Борисов С.В. Хулиганство: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дисс...канд. юрид. наук. М. 2005. (Borisov S.V. Hooliganism: criminal law and criminological aspects. Diss...cand. legal Sciences. M. 2005)
14. Пашкин Д.С. Квалификация хулиганства: Учебное пособие. Челябинск, 2006. (Pashkin D.S. Hooliganism Qualification: Study Guide. Chelyabinsk, 2006)
15. Приговор Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 9 апреля 2007 г. по факту участия в массовых беспорядках в целях захвата властных полномочий руководства ОАО «Оборонснабсбыт» и ООО «РК «Оборонснабсбыт». (Sentence of the Oktyabrsky District Court of Yekaterinburg dated April 9, 2007 on the fact of participation in mass riots in order to seize the powers of authority of the management of ОАО Oboronsnabsbyt and ООО RK Oboronsnabsbyt.)
16. Карпович О.Г. Виды мошенничества. Рейдерство // Налоги. 2010. №25.(Karpovich O.G. Types of fraud. Raiding // Taxes. 2010. No. 25)
17. Манахов С.А., Акжигитов Р.И., Сычев П.Г. Расследование преступлений, связанных с незаконным захватом предприятий // Методический обзор. М.: СК при МВД РФ, 2005. (Manakhov S.A., Akzhigitov R.I., Sychev P.G. Investigation of crimes related to the illegal seizure of enterprises // Methodical review. M. : SK under the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2005.)
18. Соловьёв И.Н. Правовые основы противодействия рейдерству // Юрист. 2011. №1. (Solovyov I.N. Legal basis for counteracting raiding // Lawyer. 2011. №1)

19. Ж.Джавкашев. Безорлик жинояти ва унинг ўзига хос хусусиятлари. Central asian research journal for interdisciplinary studies (CARJIS) // Google Scholar Universal Impact Factor: 7,1 ISSN:2181-2454 // VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2022 – Б.535-541 (J. Djavkashev. The crime of bullying and its characteristics. Central Asian research journal for interdisciplinary studies (CARJIS) // Google Scholar Universal Impact Factor: 7.1 ISSN:2181-2454 // VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2022 – В.535-541)
20. Ильясов А.З. Уголовно-правовые и криминологические проблемы массовых беспорядков: Дисс... канд. юрид. наук. Махачкала, 1999. (Ilyasov A.Z. Criminal-legal and criminological problems of mass riots: Diss ... cand. legal Sciences. Makhachkala, 1999)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000